

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura v. 13, n. 3. 2024.

Editorial

Caras leitoras, caros leitores,

A Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança a sua terceira edição regular deste ano de 2024, intitulada “**As línguas no contexto universitário: internacionalização e mobilidade internacional, certificações em línguas e plurilinguismo**”. A presente edição tem seu dossiê organizado pelas professoras Luciane Boganika, Université Rennes 2, França/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, Kátia Bernardon de Oliveira, Université Grenoble-Alpes, França e Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil.

Esta edição conta com a colaboração de professores, estudantes e outros pesquisadores que são autores dos artigos, de origens diversas, tais como: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Nankai University, Università di Bologna, Université Paul-Valéry Montpellier, Aichi Prefectural University (NKU), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Université Rennes 2.

Os oito artigos e as seis entrevistas que compõem o referido dossiê, estão alocados nas áreas: internacionalização universitária, políticas linguísticas e multilinguismo, metodologias do ensino do português como língua estrangeira, elaboração didática a partir dos estudos bakhtinianos, aprendizagem do alemão através do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), plurilinguismo e a intercompreensão de línguas românicas.

A estimada leitora e o estimado leitor, nesta terceira edição regular, poderá partilhar textos deste dossiê, também apontando a câmera do seu celular para o QR Code da revista, para o texto que desejar fazer a leitura. Caro/a leitor/a, compartilhe os artigos publicados com seus colegas e com seus estudantes. Na certeza dessa partilha, cara leitora e caro leitor, desejamos a você uma ótima leitura!

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 3 (2024) - e3224

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Boa leitura!

[Josilene Pinheiro-Mariz](#), Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

[Maria Rennally Soares da Silva](#), Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Editoras da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC / Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.